

К. В. Астахова

**ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ
«УНІВЕРСИТЕТ ТА ЙОГО ВИПУСКНИКИ:
КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ЧАСУ»
(Харків: ХГУ «НУА», 2026)**

У 2026 році у видавничому центрі Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» побачила світ монографія **«Університет та його випускники: ключові тренди часу»**. Видання підготовлене авторським колективом у складі проф. К. В. Астахової, проф. С. І. Посохова, доц. О. Л. Войно-Данчишиної, доц. О. А. Іванової та інших дослідників. Поява цієї праці є важливою подією для сучасного українського освітнього та наукового простору, оскільки монографія присвячена проблематиці взаємодії університету та його випускників – темі, яка лише починає системно осмислюватися в українській академічній традиції.

Актуальність дослідження зумовлена глибокими трансформаціями, що відбуваються у сфері вищої освіти в умовах глобалізації, цифровізації, демографічних змін та викликів воєнного часу. Сучасний університет дедалі більше усвідомлює необхідність формування довготривалих партнерських відносин зі своїми випускниками. Саме вони становлять важливу частину соціального капіталу університету, виступають носіями його традицій, репутації та цінностей, а також можуть бути активними учасниками освітніх, наукових і соціальних ініціатив.

Монографія пропонує комплексний аналіз феномену університетських випускників як особливої соціальної та професійної спільноти. У роботі розглядаються історичні витоки формування alumni-спільнот, еволюція моделей взаємодії університетів з випускниками, а також сучасні тенденції розвитку цієї сфери у світі та в Україні. Автори прагнуть показати, що взаємини між університетом та його випускниками не обмежуються формальним завершенням навчання,

а можуть розвиватися протягом усього життя людини, формуючи особливу освітню та культурну екосистему.

Особливу увагу у монографії приділено історії питання та зарубіжному досвіду. У книзі аналізуються практики провідних університетів світу, які протягом десятиліть формували ефективні моделі співпраці з випускниками. Йдеться про діяльність асоціацій випускників, реалізацію спільних освітніх і дослідницьких проєктів, менторські програми для студентів, а також про благодійні та фандрейзингові ініціативи, що стали невід'ємною частиною університетського життя у багатьох країнах.

Водночас автори не обмежуються лише аналізом міжнародних практик. Значне місце у монографії займає осмислення українського досвіду взаємодії університетів з випускниками. Показано, що вітчизняні заклади вищої освіти поступово формують власні підходи до розвитку alumni-мереж, створення професійних спільнот, підтримки зав'язків із випускниками різних поколінь. У цьому контексті важливим є прагнення університетів переосмислити роль випускників як партнерів у розвитку освітніх програм, популяризації університету та підтримці академічної культури.

Окремий блок дослідження присвячений досвіду Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», який є особливо цінним, оскільки в університеті протягом тривалого часу послідовно формувалася система взаємодії з випускниками, що охоплює різні аспекти академічного і громадського життя. У книзі розглядаються особливості становлення alumni-спільноти університету, її роль у підтримці традицій закладу, участь випускників у культурних, освітніх та соціальних проєктах, побудова та розвиток Лабораторії планування кар'єри та Асоціації випускників.

Важливою рисою монографії є міждисциплінарний характер дослідження. Автори поєднують підходи історії освіти, соціології, педагогіки, культурології та менеджменту освіти. Такий підхід дозволяє розглянути взаємодію університету та випускників у широкому соціокультурному контексті, показати її значення для розвитку академічних спільнот і суспільства загалом.

Значну наукову і практичну цінність становлять матеріали додатків, що містяться у монографії. У них подано документи, статистичні матеріали, фрагменти інтерв'ю, а також інші джерела, які ілюструють різні аспекти діяльності університетських випускників. Ці матеріали розширюють аналітичну частину дослідження та можуть бути використані дослідниками, викладачами і студентами для подальшого вивчення проблематики alumni-спільнот.

Окремої уваги заслуговує ілюстративне оформлення видання. Монографія містить цікаві фотодоповнення, що відображають різні сторінки історії взаємодії університету та його випускників. Фотоматеріали виконують не лише ілюстративну, а й важливу культурно-документальну функцію, адже вони фіксують атмосферу університетського життя, традиції академічної спільноти та зв'язок поколінь.

Суттєвою перевагою видання є поєднання теоретичного аналізу з практичними спостереженнями та узагальненнями. Автори не лише описують існуючі моделі взаємодії університетів з випускниками, але й пропонують власні підходи до їх розвитку в українському контексті. У цьому сенсі монографія може слугувати своєрідним методологічним орієнтиром для закладів вищої освіти, які прагнуть посилити співпрацю зі своїми випускниками.

Не менш важливим є і той факт, що книга підготовлена та видана у складний для країни час. В умовах війни та численних соціальних викликів тема єдності університетської спільноти, підтримки зав'язків між різними поколіннями випускників та збереження академічних традицій набуває особливого значення. Монографія демонструє, що університет може залишатися осередком інтелектуальної стійкості та культурної пам'яті навіть у найскладніших історичних обставинах.

Отже, колективна монографія **«Університет та його випускники: ключові тренди часу»** є вагомим внеском у розвиток досліджень у сфері вищої освіти в Україні. Вона поєднує наукову ґрунтовність, широку джерельну базу та актуальність проблематики. Праця буде корисною для науковців, викладачів, управлінців у сфері освіти, а також для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку університетських спільнот і сучасних освітніх процесів.

Без сумніву, ця книга стане важливим кроком у формуванні нової дослідницької традиції в Україні, пов'язаної з вивченням ролі випускників у житті університетів, та сприятиме подальшому розвитку партнерських моделей взаємодії між університетами та їх alumni-спільнотами.

НУА в котрий вже раз доводить невичерпність проблематики, пов'язаної із розвитком сучасної вищої освіти і її гостру актуальність.